

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO HOMEM À LUZ DA TEORIA DO DÉFICIT DO AUTOCUIDADO

Nursing care in men's health in the light of the self-care deficit theory

Jorge Luiz Lima da Silva¹
Vitor Gabriel França e Silva²
Fabricio Werner Brenneke Martins³
Adyverson Gomes dos Santos⁴
Kathelin Rayani Carvalho de Souza⁵

RESUMO

Objetivo: realizar uma reflexão teórica sobre aplicabilidade da Teoria geral de Enfermagem de Orem no âmbito da saúde do homem. *Método:* estudo reflexivo fundamentado com base em trabalho de conclusão de curso, compreendendo três eixos temáticos: manejo das teorias do autocuidado de Dorothea Orem dentro do exercício da enfermagem; saúde do homem: políticas, desafios e aceitação; e implicações na prática em saúde: desafios para enfermagem, provenientes de artigos selecionados do ano 2010 a 2022. *Resultados:* por meio da teoria de Orem, o cuidado mostrara-se eficaz, direcionado, acolhedor, integral, humanizado, o que potencializa as ações de promoção da saúde do homem. **Conclusão:** a teoria de Orem contribui para encontrar soluções para a saúde, doença e preservação do bem-estar homem, além de capacitá-lo para que desenvolva seu próprio cuidado, sendo importante para a prática do cuidado integral.

Palavras-chave: Teoria de Enfermagem; Autocuidado; Saúde do homem; Enfermagem.

ABSTRACT

Objective: To carry out a theoretical reflection on the applicability of Orem's General Theory of Nursing in the context of men's health. *Method:* A reflective study based on a final undergraduate project, comprising three thematic axes: the management of Dorothea Orem's self-care theories within nursing practice; men's health, including policies, challenges, and acceptance; and implications for healthcare practice, particularly the challenges faced by nursing, based on selected articles published between 2010 and 2022. *Results:* Through Orem's theory, care proved to be effective, targeted, welcoming, holistic, and humanized, which enhances health promotion actions aimed at men. **Conclusion:** Orem's theory contributes to identifying solutions related to health, illness, and the preservation of male well-being, in addition to empowering men to develop their own self-care, thus being essential to the practice of comprehensive care.

Keywords: Nursing Theory; Self-care; Men's Health; Nursing.

¹ Doutor, FIOCRUZ, jorgeluilzlima@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8243099229156246>, <https://orcid.org/0000-0002-2370-6343>

² Graduado, UFF, vitor_gabriel@id.uff.br, <http://lattes.cnpq.br/3066812273236065>, <https://orcid.org/0000-0003-3828-7177>

³ Graduando, CEUB, Fabricio.brenneke@sempreceub.com, <https://lattes.cnpq.br/6235211497168135>, <https://orcid.org/0000-0002-0914-6335>

⁴ Graduando, UFCG, dysantos180@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9779926847426703>, <https://orcid.org/0000-0002-2160-9400>

⁵ Graduanda, UFF, kathelinr@id.uff.br <http://lattes.cnpq.br/3017896895844963>, <https://orcid.org/0009-0007-9349-1441>

1 INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), instituída em 2008 e posta em prática em 2009, foi criada como uma resposta à questão dos elevados índices de morbimortalidade entre os homens em relação às mulheres, visto que o público masculino é mais suscetível a doenças crônicas, mortes por causas externas, consumo abusivo de substâncias, entre outros fatores (Ministério da saúde, 2008). O objetivo da política é ampliar o acesso da população masculina às ações e serviços de saúde, considerando que a saúde do homem é uma questão de relevância global em virtude de suas particularidades (Silva, 2022; Oliveira *et al.*, 2020). A PNAISH foi implementada com a finalidade de preencher essas lacunas e orientar o cuidado ao grupo masculino, com ênfase na promoção da saúde, educação em saúde, prevenção e assistência nos três níveis de atenção (Ministério da saúde, 2008).

A maioria das causas de morte entre homens poderia ser evitada; entretanto, em decorrência da resistência que o grupo apresentam em buscar serviços de saúde, há uma dificuldade na prevenção, promoção e recuperação dessa população, sendo necessária a aplicação de conhecimentos científicos para que esse panorama seja alterado, pois existe uma crença cultural de que os homens são seres mais invulneráveis e resistentes (Silva, 2022; Oliveira *et al.*, 2020; Melo *et al.*, 2022).

Quando os homens não são devidamente integrados no Sistema Único de Saúde (SUS), independentemente da razão, isso evidencia deficiências no sistema. Ao examinarmos o princípio da integralidade, observa-se que essa população não recebe a atenção adequada. Ou seja, os serviços de saúde não satisfazem as necessidades dos homens e, além dos problemas de acessibilidade, isso é confirmado quando eles não buscam a atenção primária, o que acarreta prejuízos à saúde masculina. A falta de procura por esses serviços é um dos fatores que contribuem para a ausência de promoção da saúde nessa população, o que acaba por agravar suas condições de saúde e torná-los mais vulneráveis (Silva, 2022; Paim *et al.*, 2010).

Nesse cenário, é fundamental considerar o princípio da equidade do SUS. Esse princípio refere-se a oferecer mais cuidados àqueles que mais precisam e menos cuidados àqueles que necessitam de menos atenção. Sob essa ótica, a PNAISH se apresenta como uma estratégia adequada para melhorar as condições de saúde dos homens (Silva, 2022; Campos, 2018).

Quando se fala em saúde do homem, deve-se considerar que essa população impacta diretamente a economia do país. Conforme dados do IBGE, em 2021, os homens representavam quarenta e nove por cento da população brasileira. Nesse modelo de cuidado, o enfermeiro destaca-

se por ser capaz de implementar ações de promoção e prevenção baseadas em um conhecimento completo e humanizado, melhorando a qualidade de vida de toda a população. A dinâmica de cuidado é teorizada e executada, e, com isso, as teorias de enfermagem contribuem para a sistematização do cuidado (Silva, 2022; Medici *et al.*, 2022).

Entre as principais teorias destaca-se a teoria geral de enfermagem de Orem, que tem recebido maior atenção no Brasil desde o início dos anos 2000. Esse aumento de interesse tem incentivado tanto estudantes quanto profissionais da enfermagem a aprimorarem suas práticas, resultando em uma melhor qualidade assistencial. De maneira resumida, a teoria do autocuidado de Orem afirma que os pacientes podem cuidar de si mesmos, desde que recebam o conhecimento e o suporte necessário. Quando não conseguem fazê-lo sozinhos, a enfermagem entra em ação para fornecer a devida assistência (Silva, 2022; Santos *et al.*, 2019).

A teoria de Orem possui três características essenciais para sua aplicação: é inter-relacionada, lógica e simples. Essas qualidades fazem com que a teoria seja utilizada tanto no ensino quanto na prática profissional, oferecendo uma base sólida para gestores e profissionais em geral que buscam fornecer uma assistência mais qualificada. Essa teoria permite integrar diferentes saberes para abordar um fenômeno de uma nova maneira (Silva, 2022; Santos *et al.*, 2019).

Aplicar os princípios da teoria de Orem no cuidado à saúde dos homens resultaria em uma abordagem centrada na promoção e prevenção, rompendo com a visão hospitalocêntrica. Além de combater a cultura machista que sustenta a ideia de que o homem é indestrutível, essa estratégia ajudaria a reduzir os altos índices de morbimortalidade (Silva, 2022). Mediante ao exposto, este estudo tem o intuito de responder, a seguinte questão reflexiva: como aplicar a teoria no cuidado na saúde do homem?

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi realizar uma reflexão teórica sobre aplicabilidade da Teoria geral de Enfermagem de Orem no âmbito da saúde do homem. Este manuscrito faz parte de um trabalho de conclusão de curso de graduação em enfermagem, onde os resultados foram organizados em três artigos distintos sobre o tema em questão.

2 MÉTODO

Este é um estudo teórico-reflexivo, derivado de uma parte do trabalho de conclusão de curso apresentado na Universidade Federal Fluminense em 2022, intitulado: "Teoria do Autocuidado de Orem e sua Aplicabilidade na Saúde do Homem". No que diz respeito ao tipo de estudo reflexivo,

pode ser entendido como um processo de análise e reflexão sobre o referencial teórico, no qual todos os aspectos são observados e avaliados com o objetivo de descobrir novas perspectivas, abordagens e conexões (Silva, 2022; Aragão *et al.*, 2017).

Para fundamentação científica deste estudo, foram consultados artigos disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), abrangendo as bases de dados Medline, BDenf e Lilacs. A pesquisa resultou em 20 estudos nos idiomas inglês, espanhol e português, selecionados entre os anos de 2010 e 2022, levando-se em consideração a relevância dos conteúdos para a reflexão proposta. Além disso, foram utilizados documentos como teses, dissertações e políticas de saúde do Ministério da Saúde (Silva, 2022).

A análise do material se deu atentando para os métodos e principalmente resultados dos estudos que traziam informações sobre o uso da teoria em questão, assim como obras básicas de manuais que pudessem estabelecer a relação com o funcionamento do SUS.

Nesse contexto, este estudo é baseado na reflexão de artigos referentes aos cuidados da teoricista Dorothea Orem na saúde do homem, compreendendo três eixos temáticos: *Manejo das teorias do autocuidado de Dorothea Orem dentro do exercício da enfermagem; saúde do homem: políticas, desafios e aceitação e Implicações na prática em saúde: desafios para enfermagem.*

3 MANEJO DAS TEORIAS DO AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM DENTRO DO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM

As teorias contribuem para a personalização do cuidado, facilitando a tomada de decisões e o planejamento das ações. No contexto da teoria de Orem, é possível observar a integração de conceitos relacionados ao cuidado, ao acolhimento individualizado necessário, e às adaptações possíveis em cada nível de complexidade na assistência ao usuário/homem/cliente. Dessa forma, a teoria permite um cuidado mais direcionado e ajustado às necessidades específicas de cada indivíduo (Silva, 2022).

Toda essa dinâmica converge ao cuidado de enfermagem que envolve uma equipe multidisciplinar e os familiares, pois é necessário envolver os entes próximos no cuidado do público masculino em todas as fases da vida.

A teoria de Orem pode ser subdividida em três teorias, que em conjunto formam a teoria geral de enfermagem de Orem.

Tabela 1: Teorias de enfermagem segundo a teoricista Dorothea Orem dentro do eixo enfermagem. Niterói, RJ, Brasil, 2023.

Teorias de enfermagem de Dorothea Orem		
Teoria do autocuidado	Déficit do autocuidado	Sistemas de enfermagem
<p>Explica e justifica porque o autocuidado é necessário. Partindo da premissa que o autocuidado é uma função reguladora humana que é desempenhada por indivíduos ou é desempenhada por outros⁽⁹⁾ e que seu propósito é manter a qualidade de vida, podemos dizer que as pessoas aprendem a como praticar o autocuidado por experiências de vida, conhecimento adquirido ou ensinado, conhecimento científico, entre outros. A Teoria do Autocuidado engloba o autocuidado, a atividade de autocuidado e a exigência terapêutica de autocuidado, sendo essa um fato determinante para se entender onde a enfermagem vai atuar, pois é a partir dela que se entende as condições e limitações das pessoas.⁽¹¹⁾</p>	<p>Explica a enfermagem tornar-se necessária e imprescindível à pessoa em relação ao processo de cuidado. O ponto central dessa teoria é que indivíduos são incapazes de fazer ou providenciar os cuidados para ele ou para aqueles que são dependentes. Os pressupostos dessa teoria são de que as pessoas têm habilidades para efetuar e manejar os cuidados em si e para seus dependentes e que a sociedade tem a capacidade, a partir de serviços, de ajudar pessoas que são dependentes do cuidado.^(8,10)</p>	<p>Discorre sobre os requisitos, ações e sistemas envolvidos no autocuidado.⁽⁷⁾ Está relacionada com o fato de as pessoas estarem em uma condição de déficit de autocuidados e de forma compensatória a enfermagem, por meio dos sistemas de enfermagem, realizarem seus cuidados. Essa forma compensatória pode ser classificada de três formas diferentes: Totalmente compensatória, sendo essa referida a quando a pessoa é incapaz de realizar ações de autocuidado, parcialmente compensatória, nesse modelo paciente e enfermeiro atuam desempenhando o autocuidado e sistema de apoio e desenvolvimento (apoio-educação), esta relacionados com o fato da pessoa que se encontra sob orientação e assistência, é capaz de aprender e desempenhar as ações de autocuidado terapêutico.</p>

Fonte: Adaptado pelos autores (2023) de Silva (2022).

O enfermeiro, em seu papel de educador e facilitador do autocuidado, é capaz de identificar as necessidades de cuidado e direcionar suas ações com base na capacidade do próprio homem de realizá-las (Silva, 2022; Souza *et al.*, 2018). Dorothea Orem, ao desenvolver sua teoria, destaca que o autocuidado é algo alcançável, desde que o indivíduo tenha o conhecimento adequado e o suporte necessário. A criação de teorias é fundamental para a consolidação do conhecimento científico. Ao teorizar sobre o autocuidado, Orem estabelece uma contribuição importante para a prática de enfermagem, pois o paradigma sugere que o ato de cuidar, especialmente no que se refere ao autocuidado, não é uma prática habitual entre os homens (Silva, 2022; Santos *et al.*, 2020).

Para discussão da implementação da teoria, é essencial considerar o homem e a maneira como as três teorias se integram na assistência integral a essa população. Cada teoria foi analisada individualmente. É relevante destacar que é essencial considerar iniciativas direcionadas à promoção da saúde, uma vez que a construção social da masculinidade impacta de maneira significativa os hábitos e comportamentos dos homens, expondo-os a contextos de vulnerabilidade (Silva, 2022; Lemos *et al.*, 2017).

A segunda teoria é a Teoria do Déficit de Autocuidado, que estabelece o momento em que a

intervenção do profissional de enfermagem se torna essencial. Em suma, a intervenção da enfermagem será imprescindível quando as necessidades de autocuidado ultrapassarem a habilidade do indivíduo de fazê-lo sozinho (Santos *et al.*, 2019). Essa condição pode resultar da redução natural da habilidade de autocuidado, como em situações que demandam conhecimento, experiência, formação ou competências especializadas, ou ainda, da ausência de recuperação de condições que afetem a integridade e a fisiologia do ser humano (Silva, 2022).

Como toda e qualquer atuação da enfermagem é necessário que haja uma Sistematização da Assistência em Enfermagem e que utilizando as teorias de Orem possam alcançar as necessidades do paciente, assim como é mostrado no Fluxograma 1.

Fluxograma 1: Sistematização de enfermagem à luz da teoria do déficit do autocuidado de Orem voltada à saúde do homem. Niterói, RJ, Brasil, 2023.

Fonte: Autoria própria (2023).

Adicionalmente, são levados em conta outros cuidados relacionados à saúde masculina, tais como proporcionar ou manter um ambiente propício ao crescimento pessoal, relacionamento entre enfermagem e paciente (incluindo o círculo social mais próximo do paciente) até a alta do paciente, identificar se o paciente pode ser auxiliado e como fazer isso, atender às solicitações e necessidades do paciente, prescrever, fornecer e monitorar assistência aos pacientes, além de integrar a enfermagem na vida do paciente e os cuidados de saúde necessários de outras áreas.

Essa seção da teoria destaca a importância da enfermagem ao identificar um déficit de autocuidado, além de ilustrar como a enfermagem deve se comportar nesse cenário. Através de teorias, o profissional de enfermagem estabelece conceitos e definições para a tomada de decisões. Ressalta-se a Teoria do Déficit de Autocuidado, fundamentada na visão do profissional acerca das demandas por ações de saúde, muitas vezes ignoradas pelo próprio usuário do sistema de saúde.

Portanto, fica evidente que a enfermagem, munida de conhecimentos teóricos e práticos e conceitos ligados à sua prática, deve empregar conhecimentos que atuam simultaneamente no cuidado ao homem.

Figura 1: Sinergias de fatores envolvidos na aplicabilidade da Teoria de Orem. Niterói, RJ, Brasil, 2023.

Fonte: com base e adaptada de George (2000), Orem (1991), PNAISH, PNPS, PNH, Lei 8080 e Silva (2022).

4 SAÚDE DO HOMEM: POLÍTICAS, DESAFIOS E ACEITAÇÃO

No acumulado dos últimos cinco anos, as taxas de mortalidade masculina em relação à feminina mostram-se superiores em três das cinco regiões brasileiras, conforme dados obtidos do DataSUS. Isso evidencia um problema persistente nessa população, que é a ausência de inclusão do homem nos serviços de saúde. A ideia socialmente estabelecida de que os homens são invencíveis, as estratégias de combate às enfermidades e os modelos de saúde curativista e hospitalocêntrico debilitam a atenção às suas particularidades no âmbito do processo saúde-doença (Arreguy-Sena *et*

al., 2021).

Ao analisar a estrutura do sistema de saúde brasileiro, observa-se que a Atenção Primária à Saúde (APS) se destaca na prevenção de doenças e promoção da saúde. No entanto, é ineficaz em integrar os homens em ações contínuas nesse contexto. Devido ao paradigma social mencionado, justifica-se um possível déficit de autocuidado e um desengajamento em iniciativas de promoção da saúde e prevenção de doenças (Silva, 2022; Melo *et al.*, 2022).

Na sociedade atual, o indivíduo do sexo masculino se distancia dos serviços de saúde devido à construção social que o considera vulnerável diante da perspectiva de adoecimento. Observa-se homens que aceitam a doença e buscam assistência quando esta se torna incapacitante (Souza *et al.*, 2018; Moraes *et al.*, 2020). Com base nessa perspectiva, é essencial gerar conhecimento científico sobre autocuidado fundamentado em teorias para contribuir na assistência a essa população. A enfermagem, por proporcionar um atendimento completo e geralmente ajustado à cultura do paciente, está em uma posição vantajosa para a transformação do paradigma masculino (Silva, 2022).

A produção de conhecimento científico, especialmente fundamentada na teoria de Orem, pode gerar resultados positivos para melhorar essa situação. Por exemplo, pode-se criar e implementar uma escala de déficit de autocuidado para ser utilizada na atenção primária e, a partir dela, desenvolver estratégias baseadas nas teorias que promovam o engajamento do paciente e melhorem sua qualidade de vida. Além disso, pode-se elaborar um instrumento que auxilie na coleta de dados durante a consulta de enfermagem, seguindo o processo de enfermagem, com o objetivo de identificar o conhecimento do paciente sobre autocuidado e verificar se ele atende aos requisitos de Orem para a prática do mesmo. Isso facilitaria a compreensão das respostas e permitiria a individualização e direcionamento do cuidado por parte da enfermagem (Silva, 2022; Santos *et al.*, 2020).

A situação atual da pesquisa científica em saúde masculina é bastante restrita, exigindo um estudo mais profundo sobre questões de gênero e saúde. É crucial realizar pesquisas voltadas para a saúde masculina, pois isso fornecerá os recursos necessários para melhorar os serviços oferecidos. O uso de teorias de enfermagem já consolidadas auxilia na propagação de estudos em várias partes do país. Ao examinar a literatura acerca da saúde masculina, nota-se uma maior incidência de uma percepção negativa da saúde entre pessoas com qualidade de vida comprometida, evidenciando a questão e representando um progresso para aprimorar essa questão (Silva, 2022; Souza *et al.*, 2018, Batista *et al.*, 2021).

A primeira teoria de Orem, a teoria do autocuidado, estabelece o conceito de demanda

terapêutica. A falta de interesse dos homens em procurar serviços de saúde gera demandas no processo de autocuidado desse indivíduo. A relevância dessas ações que promovem a saúde é crucial para atender a essas demandas. Ao promover a saúde entre os homens, pode-se explorar e desenvolver ações de autocuidado que atendam a essas demandas, conceito também proposto por Orem, gerando então o autocuidado (Silva *et al.*, 2017).

A problemática dessas ações reside nos fatores limitantes das mesmas. Nesse contexto, podemos destacar dois conceitos fundamentais: a integralidade do cuidado, que enfatiza a necessidade de compreender o contexto social e ouvir as demandas individuais do público masculino, garantindo que os serviços de saúde estejam preparados para atendê-los de maneira abrangente (integralidade da atenção); e os requisitos de Orem, divididos em universais, que denotam os processos de integridade e capacidade de funcionamento fisiológico; de desenvolvimento, que são os universais mais particularizados por algum processo ou mudança associada a um evento; e de desvio de saúde, que surgem em condições de doenças, ferimentos ou agravos, e até mesmo como consequência de medidas médicas necessárias para diagnosticar e corrigir uma condição (Silva, 2022).

Essas ideias são fundamentais pois ambas trazem a contextualização sociocultural. Classificar as necessidades do indivíduo é crucial para uma compreensão mais aprofundada de suas necessidades. Ao aplicar o princípio da integralidade, o indivíduo pode ser potencializado ao realizar o autocuidado (Freitas *et al.*, 2018). De certa forma, desde sua formação e educação contínua, a enfermagem precisa estar ciente das necessidades de saúde do homem e entender as diversas formas de adaptação do cuidado para cada região geográfica de atuação.

A relação entre a produção e a teoria é recíproca e potencializada. A teoria impulsiona estudos empíricos, e os estudos demonstram cada vez mais como a teoria pode contribuir para a melhoria das condições da população masculina. Contudo, ao analisar o conteúdo, percebe-se que a cultura do "descuido" continua a ser predominante entre os homens. Os textos frequentemente falam sobre a promoção da saúde, contudo, enfatizam a baixa adesão dos homens aos serviços de saúde como um empecilho para tais ações. Um aspecto positivo é que os artigos não apresentam uma perspectiva hospitalocêntrica, outro aspecto igualmente relevante mencionado. Em relação a isso, pode-se afirmar que a criação da PNAISH e seus eixos têm um caráter preventivo e de promoção da saúde.

Ao desenvolver linhas de cuidado baseadas na teoria de Orem, observa-se a presença de humanização, equidade, promoção da saúde, integralidade do cuidado e prevenção de agravos e doenças. Considerando que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)

possui conceitos transversais e que a teoria de Orem é flexível em sua aplicação nos diferentes níveis de assistência, o homem é contemplado com um cuidado integral nas instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) (Ministério da Saúde, 2008; Silva, 2022).

O SUS disponibiliza seus serviços para todos que necessitam e anseiam por eles. Estabelecer políticas direcionadas a determinados grupos da população deve estar em sintonia com as estratégias do SUS. Nota-se que a PNAISH é aplicada de maneira limitada, com iniciativas de prevenção e promoção voltadas para o público-alvo sendo incipientes e pouco eficazes. O debate indicou que a implementação da teoria poderia contribuir para combater a cultura masculina de evitar cuidados de saúde, além de disseminar informações sobre enfermidades e complicações que esses homens possam enfrentar (Ministério da Saúde, 2008; Silva, 2022).

O SUS que engloba as políticas de saúde – e aqui destacando a PNAISH – define que o usuário de saúde, o homem, deve ter acesso aos serviços de saúde a partir da APS, todavia, em algumas realidades, observa-se a baixa demanda espontânea ou a falta da busca ativa desses homens (Silva, 2022, Medici *et al.*, 2022). Orem imputa no sujeito a capacidade de se cuidar o que se comunica perfeitamente com a proposta da APS.

A conexão entre Orem, SUS e PNAISH é ao mesmo tempo contingente e convergente, uma vez que os conceitos expostos se referem ao cuidado com o indivíduo. A teoria de Orem foca na população que é atendida, ao invés do sistema de saúde mencionado, cuja atenção deve ser rápida e menos prejudicial possível. No entanto, eles se assemelham no que se refere à adequação da oferta dos serviços de saúde (Silva, 2022).

4.1 Implicações na prática em saúde: desafios para enfermagem

Ao discutir as consequências para a prática de saúde, notamos que os indivíduos devem buscar a manutenção da vida e do bem-estar, com o objetivo de diminuir as taxas de mortalidade masculina. Ao levar em conta a participação masculina nos serviços de saúde, busca-se desconstruir a crença socialmente enraizada de que os homens são invencíveis. Isso permite que o tratamento de doenças seja compreendido de maneira que os homens obtenham assistência adequada às suas particularidades, cobrindo todo o processo saúde-doença.

Destaca-se que a aplicação pragmática à prática de enfermagem se dá entre o enfermeiro e o usuário do SUS, os quais assumem ações do cuidar e outras atividades que envolvem a participação de ambos, para a recuperação do indivíduo.

A implicação para a enfermagem ainda vem do sistema de apoio-educação, em que o homem

pode, deve e assume as atividades de autocuidado, orientado e monitorado sempre pelo enfermeiro, que atua como orientador e educador.

A prática da enfermagem, no que tange ao cuidado ao homem, deve ser enfatizada com utilidade na educação, prática clínica, administração, pesquisa e sistemas de informação na Enfermagem, tendo em vista a base compreensiva da Teoria de Orem.

As orientações do enfermeiro são de suma importância para a saúde do homem em diferentes aspectos para a prevenção dos perigos à vida humana, ao funcionamento e ao bem-estar do ser humano. Bem como, a promoção do funcionamento e desenvolvimento do ser humano dentro dos grupos sociais, de acordo com o potencial, limitações conhecidas e desejo de ser normal, de acordo com a genética, características constitucionais e talentos dos indivíduos (Silva, 2022; Orem, 2001, Santos *et al.*, 2012).

A prática da enfermagem quando é realizada voltada para o autocuidado verificamos que é efetivamente realizada, e assim ajuda a manter a integridade estrutural e o funcionamento humano, contribuindo para o seu desenvolvimento. Assim, há o desenvolvimento pessoal e o ensinar.

As áreas de atividades para a prática da enfermagem, segundo Orem, a saber: iniciar e manter relacionamento com o paciente/família até o momento de estado de “alta” dos cuidados de enfermagem; determinar “se e como” devem receber apoio da enfermagem; estar atento às necessidades do paciente/família em relação à enfermagem; prescrever, proporcionar e regular a ajuda direta aos pacientes/família da assistência de enfermagem necessária; coordenar e integrar a enfermagem na vida diária do paciente (Orem, 2001).

Na prática da enfermagem pautada na Teoria de Orem tem a premissa do entendimento e da compreensão, tendo em vista quando se define que a enfermagem é imprescindível e a intensidade de sua intervenção está relacionada com as necessidades afetadas do paciente/familiar, em que o enfermeiro atua parcial ou totalmente, entretanto nunca deixa de ser o condutor, o educador e o orientador do processo de cuidar.

Na Teoria de Orem o fundamento está na promoção e na manutenção da saúde, por considerar os aspectos holísticos da assistência de enfermagem e da responsabilidade do indivíduo em relação ao processo do cuidar, tornando-se sistema dinâmico, versátil e fluente em relação aos objetivos, sendo simples o entendimento, embora complexo na composição.

Na teoria do autocuidado, a premissa é que o paciente pode cuidar de si mesmo. Esta teoria é usada nos cuidados primários e de reabilitação. O paciente é convidado a ser independente, tanto

quanto possível.

Como apresentado, os cuidados de enfermagem, utilizando a teoria de Orem, são capazes de produzir o autocuidado. Como estabelecido pela teórica, o autocuidado é intrínseco a qualquer ser humano, contudo o usuário do SUS precisa de habilidades e conhecimento adquiridos, mediante a educação em saúde. A enfermagem, em todos os níveis de assistência consegue ser capaz de proporcionar os requisitos para que os homens comecem a produzir o próprio cuidado. Quando se confronta o cuidado produzido baseado na PNAISH com teorias de enfermagem, pode-se perceber que se assemelham ao que é preconizado nos preceitos de Orem.

Este estudo teórico se limita a discutir, à luz da teoria, uma idealização de cuidado integral e direcionado. Como todo estudo dessa natureza, traz reflexões sobre a possibilidade de mudanças ou cenários onde o cuidado possa ser integral. Ressalta-se que há uma escassez de conteúdos sobre ambas as temáticas, seja a referida teoria, assim como saúde do homem, fatores estes que motivaram a construção deste estudo.

5 CONCLUSÃO

A realização deste estudo possibilitou a obtenção de dados acerca da saúde masculina e sua conexão com a teoria de Orem na prática. Constatou-se que a utilização dos conhecimentos de Orem nos cuidados de enfermagem pode melhorar a qualidade da assistência através do autocuidado, com potencial para mudar a situação atual da saúde masculina.

A quantidade de estudos científicos sobre a saúde masculina tem aumentado, particularmente a partir dos anos 2000, com a teoria de Orem se destacando. Nota-se que a teoria proporciona conhecimento adequado para contribuir de maneira positiva para essa questão. Permite reconhecer circunstâncias de vulnerabilidade e falta de autocuidado, além de direcionar a estratégia mais eficaz de intervenção.

Além disso, os debates acerca das bases teóricas na enfermagem, especificamente no que se refere ao trabalho em equipe, evidenciam que as teorias possibilitam refletir sobre os fenômenos, estruturar e sistematizar ações de cuidado, direcionar o aprimoramento da prática, instigar novos questionamentos e estão vinculadas às práticas administrativas, clínicas e educacionais.

REFERÊNCIAS

Aragão, J. W. M.; Neta, M. A. H. M. **Metodologia Científica**. Editor. Salvador; 2017. 1–53 p.

Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174996/2/eBook_Metodologia_Cientifica-Especializacao_em_Producao_de_Midias_para_Educacao_Online_UFBA.pdf. Acessado em: Ago. 2024.

Arreguy-Sena, C. *et al.* Social representations of men about self-care and high blood pressure. **Cienc Cuid Saúde** [Internet]. vol. 20. (e50063):1–11. 2021. Disponível em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude>. Acessado em: Ago. 2024.

Batista, A. M. F. *et al.* Health perception and relationship with work activities among truck drivers. **Physis**. vol. 31, n. 2, p.1-18. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310206>. Acessado em: Ago. 2024.

Campos, G. W. de S. Future prospects for the SUS. **Ciencia e Saude Coletiva**. vol. 23, n. 6, p:1707–14. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.0558201>. Acessado em: Ago. 2024.

Freitas, E. R. *et al.* Nursing care practices in the context of male policy. **Revista de Enfermagem UFPE on line**. vol. 12, n. 2. p:424-32. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i2a25155p424-432-2018>. Acessado em: Ago. 2024.

LEMOS, A. P. *et al.* Men's health: the reasons for men to reach out to health services. **J Nurs UFPE**. p. 4645–52. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v11i11a231205p4645-4652-2017>. Acessado em: Ago. 2024.

Ministério da Saúde. **Secretaria de Atenção à Saúde**. Departamento de ações programáticas estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (Princípios e Diretrizes). 2008. Disponível em: https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_homem.pdf. Acessado em: Ago. 2024.

Menegon, F. H. A. *et al.* Theoretical-philosophical conceptions in the training of graduate students in nursing. **Research, Society and Development**. vol. 9, n. 11. p:e61891110203. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10203>. Acessado em: Ago. 2024.

Melo, L. D. de *et al.* Social representations of self-care in the perception of men with diabetes. **CiencCuidSaude**. vol. 21, (58842). p:1–9. 2022. Disponível em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude>. Acessado em: Ago. 2024.

Medici, L. G.; Pinto, M. de F. da R. **Atenção Primária em Saúde: humanização dos cuidados de enfermagem**. p. 1–9. 2022. Disponível em: <https://conferenciasunifoa.emnuvens.com.br/tc/article/view/169/169>. Acessado em: Ago. 2024.

Moraes, P. C. *et al.* Self-care as perceived by men with permanent urinary derivations: challenges for nursing practice. **Revista Enfermagem**. vol. 28. 1-7. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.12-957/reuerj.2020.55018>. Acessado em: Ago. 2024.

Oliveira, J. A. de *et al.* Strategies and competences of nurses in men's health care: an integrative review. **Rev Bras Enferm**. vol. 73, (suppl 6). 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0546>. Acessado em: Ago. 2024.

Orem, D. E. **Nursing: Concepts of practice**. 6th. St. Louis: Mosby, 2001.

Paim, J. S.; Silva, L. M. V. Universalidade, integralidade, equidade e SUS. **Desigualdades e Iniquidades em Saúde**. vol. 12, n. 02. p:109–14. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.52753-bis.2010.v12.33772>. Acessado em: Ago. 2024.

Silva, A. A.; Sousa, K. A. A.; Araújo, T. M. E. Nursing assistance systematization in a prison unit underpinned by orem theory. **Revista de Enfermagem da UFSM**. vol. 7, n. 4. p:725-35. 2017. Disponível em: <http://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/22076>. Acessado em: Ago. 2024.

Silva, V. G. F. **Teoria do déficit do autocuidado de orem e sua aplicabilidade nos cuidados de enfermagem na saúde do homem**. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil. 2022. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/2-8603/VITOR%20GABRIEL%20DE%20FRAN%20C%27A%20E%20SILVA.pdf?sequence>. Acessado em: Ago. 2024.

Souza, R. C. M. *et al.* Homem após cirurgia mutiladora no sistema geniturinário: contribuições a partir de Heidegger e Orem. **Revista de Enfermagem da UFSM**. vol. 8, n. 2. p:236. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/2179769230186>. Acessado em: Ago. 2024.

Santos, Z. M. de S. *et al.* Autocuidado universal praticado por idosos em uma instituição de longa permanência. **Rev bras geriatr gerontol**. vol. 15, n. 4. p:747–54. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1809-98232012000400013>. Acessado em: Ago. 2024.

Santos, L. S. **A aplicação da teoria do autocuidado na assistência de enfermagem à criança e ao adolescente**. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Católica do Salvador, Salvador, BA, Brasil. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/HcNBqXBGT49LQ9wWktGdtcf/?format=pdf>. Acessado em: Ago. 2024.

Santos, B. P. *et al.* The training and praxis of the nurse in the light of nursing theories. **Rev Bras Enferm**. vol. 72, n. 2. p:566–70. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0394>. Acessado em: Ago. 2024.

Santos, K. C. *et al.* Men's health care: construction and validation of a tool for nursing consultation. **Rev Bras Enferm**. vol. 73, n. 3. p:e20190013. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0013>. Acessado em: Ago. 2024.